

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19380748>

ISLOM MOLIYASINING IQTISODIYOT UCHUN IJOBIY TOMONLARI VA KAPITALIZM O'RTASIDAGI TAFOVUT

Ismoilov Muxammad Omanboy o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston
Milliy univesiteti talabasi

Jumaboyeva Kumush Botir qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston
Milliy universiteti Tayanch doktoranti
E-mail: imo22102005@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur tezisdagi Islom moliyasining iqtisodiy tizim sifatida nazariy asoslari, uning real sektorni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari hamda makroiqtisodiy barqarorlikka qo'shadigan hissasi tahlil qilinadi. Tadqiqotda islom moliyasining asosiy tamoyillari - riboning taqiqlanishi, risk va foydani taqsimlash, aktiv bilan ta'minlanganlik hamda spekulyativ operatsiyalarning cheklanishi iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan baholanadi. Shuningdek islom moliyasi modeli bilan an'anaviy kapitalistik moliya tizimi o'rtasidagi konseptual va institutsional tafovutlar solishtirma tahlil asosida ochib beriladi.

Kalit so'zlar: islom moliyasi, kapitalizm, ribo, risk taqsimoti, moliyaviy barqarorlik, real sektor, institutsional tafovut.

ABSTRACT

This thesis analyzes the theoretical foundations of Islamic finance as an economic system, its mechanisms for supporting the real sector, and its contribution to macroeconomic stability. The study evaluates the core principles of Islamic finance - namely the prohibition of *riba* (interest), risk and profit-sharing, asset-backing, and the restriction of speculative transactions - from the perspective of economic efficiency. Furthermore, the conceptual and institutional differences between the Islamic finance model and the conventional capitalist financial system are examined through a comparative analysis.

Keywords: Islamic finance, capitalism, *riba* (interest), risk-sharing, financial stability, real sector, institutional differences.

KIRISH

Hozirgi jahon moliya bozorining keskin rivojlanishi natijasida yuzaga kelayotgan iqtisodiy pufaklarning oldini olish maqsadida islom iqtisodiyoti tamoyillarini joriy etish ehtiyoj darajasiga ko'tarilmoqda. Ushbu tizimning o'ziga xos jihatlaridan biri, islom moliyasi kapitalizmga o'xshab ribo (foiz) ga asoslanmagan, u sherikchilik, savdo va aktivlarga asoslangan moliyaviy operatsiyalarni olib boradi. Bu tamoyillar bank tizimining barqarorligini oshirish, kredit riskini taqsimlash va real sektor bilan bevosita bog'liqlikni mustahkamlash imkonini beradi. Shu bilan birga, islom moliyasi moliyaviy inklyuzivlikni rag'batlantirish va ijtimoiy adolatni ta'minlash orqali iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

An'anaviy kapitalistik moliya tizimi foizga asoslangan kreditlash, qarzga tayangan o'sish modeli va spekulativ moliyaviy vositalar orqali faoliyat yuritadi. Ushbu model ko'plab mamlakatlarda iqtisodiy o'sish va moliyaviy resurslarni taqsimlashda samarali bo'lsada, 2008-yilgi global moliyaviy inqiroz va boshqa tizimli shoklar uning zaif tomonlarini ochib berdi.

Islomiy moliyaviy operatsiyalar real aktivlar (ko'chmas mulk, tovar, xizmat) bilan bog'langan bo'lishi kerak. Murobaha (Tovar narxiga ustama qo'yib sotish), Musharaka (sharikchilik asosida investitsiya), Mudoraba (foydani bo'lishish asosida hamkorlik) kabi savdo operatsiyalari orqali islomiy moliya tizimi moliyaviy bozor va real iqtisodiyga bog'liq ravishda o'sishini ta'minlaydi.

An'anaviy bank tizimida qarz oluvchi asosiy xavfni o'z zimmasiga oladi. Islom moliyasida esa investor va tadbirkor foyda bilan birga xavfni ham bo'lishadi. Bu adolat tamoyilini mustahkamlaydi.

Bunday tashdari, islom moliyasi ijtimoiy tengsizlikni oldini olishda ham muhim instrument bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni zakat (majburiy hayriya), sadaqa (ixtiyoriy hayriya), qarzi hasana (foizsiz qarz) kabi tamoyillar daromadlarning aholi o'rtasida nisbatan teng taqsimlanishiga xizmat qiladi. Hamda u axloqiy investitsiyalarga urg'u beradi. Spirtli ichimliklar, qimor, qurol savdosi, noaxloqiy biznes kabi sohalarga investitsiya qilish taqiqlanadi. Bu jamiyat uchun zararli faoliyatlarning cheklanishiga olib keladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi - Islom moliyasining iqtisodiyotga ko'rsatadigan ijobiy ta'sirlarini aniqlash hamda ularni kapitalistik moliya tizimi bilan nazariy va amaliy jihatdan qiyosiy tahlil qilish. Shuningdek, islom moliyasida riskni taqsimlash mexanizmlarining nazariy asoslarini tahlil qilish, kapitalizm va islom moliyasi o'rtasida qiyosiy va statistik tahlil qilish.

Islom moliyasi va kapitalistik tizim quyidagi mezonlar bo'yicha solishtiriladi:

- Foiz (riba)ga munosabat;

- Risk taqsimoti;
- Moliyaviy instrumentlar tabiati;
- Ijtimoiy adolat mexanizmi;
- Inqirozlarga chidamlilik.

ADABIYOTLAR SHARHI

Islom moliyasi iqtisodiy tizim sifatida nafaqat moliyaviy instrumentlar majmui, balki normativ qadriyatlarga asoslangan muqobil iqtisodiy paradigma sifatida talqin qilinadi. Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda bu yondashuv eng avvalo M. Umer Chapra asarlarida tizimli ravishda asoslab berilgan. Uning “Islam and the Economic Challenge” hamda “Toward a Just Monetary System” asarlarida iqtisodiy adolat, resurslarning samarali taqsimlanishi va makroiqtisodiy barqarorlik islom moliyasining markaziy maqsadi sifatida talqin qilinadi. Chapra kapitalistik foizga asoslangan tizimni boyluk konsentratsiyasini kuchaytiruvchi mexanizm sifatida tanqid qiladi va riskni taqsimlashga asoslangan moliyaviy arxitektura ustuvorligini ilgari suradi¹.

Islom moliyasining instrumentlari va ularning real sektor bilan bog‘liqligi masalasi Monzer Kahf tadqiqotlarida chuqur tahlil qilingan. Kahf mudaraba, musharaka, ijara va sukuk kabi shartnomaviy mexanizmlarni iqtisodiy faollikni rag‘batlantiruvchi hamda moliyaviy spekulyatsiyani cheklovchi institutlar sifatida ko‘rsatadi. U shuningdek, zakat va vaqf kabi ijtimoiy moliya institutlarini daromadlar qayta taqsimoti vositasi sifatida baholaydi².

Normativ va amaliy yondashuv o‘rtasidagi tafovut masalasi Mahmoud A. El-Gamal tomonidan tanqidiy ko‘rib chiqilgan. Uning Islamic Finance: Law, Economics, and Practice asarida islom moliyasining zamonaviy amaliyoti ko‘pincha an’anaviy bank mahsulotlarining shariatga moslashtirilgan shakliga aylanib borayotgani ta’kidlanadi³. Bu yondashuv ilmiy muhokamalarda muhim metodologik savollarni yuzaga chiqaradi: islom moliyasi alternativ tizimmi yoki kapitalistik moliyaning modifikatsiyasimi?

Islom moliyasining iqtisodiy barqarorlikka ta’siri empirik tadqiqotlarda ham ko‘rib chiqilgan. “Global inqirozning Islom va an’anaviy banklarga ta’siri: qiyosiy tadqiqot” asarida XVJ ning Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo departamentidan Jemma Dridi va XVJ ning pul-kredit va kapital bozori departamentidan Maher Hasan ikkala turdagi banklar bozor ulishiga ega bo‘lgan mamlakatlarda inqirozning bank rentabellik, kredit va aktivlar o‘sishiga ta’sirini ko‘rib chiqadilar. Bu tadqiqot global

¹ M. Umer Chapra. “Islam and the Economic Challenge”

² Monzer Kahf, Politics of Islamic Finance

³ Mahmoud A. El-Gamal, “Islamic Finance: Law, Economics, and Practice”

iqtisodiy inqirozdan beri qiziqish uyg'otgan Islom bankchiligi va moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi munosabatlar haqidagi munozaraga empirik o'lcham qo'shadi¹.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yigirma yil ichida diniy tamoyillar mos keladigan moliyaviy xizmatlar va mahsulotlardan foydalanishni afzal ko'radigan islomiy moliyalashtirish ko'plab rivojlanayotgan bozor va rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda tez sur'atlar bilan kengayib bordi. Islom moliyalashtirishning asosiy xususiyatlari, masalan, kreditorlar va qarz oluvchilar o'rtasida foyda va zararni taqsimlash konsepsiyasi, ijtimoiy mas'uliyatli investitsiyalarga e'tibor qaratish va ayniqsa moliyalashtirishni real iqtisodiy faoliyat bilan bog'lash talabi global moliyaviy inqirozdan keyin islom moliyasining afzalliklarini dunyoga ko'rsatdi va an'anaviy moliyaviy mahsulotlarga alternativini taqdim etdi. Ular qonuniy faoliyatdan olingan daromadlarda tavakkalchilikni taqsimlash tamoyillariga asoslangan axloqiy moliyaviy vositachilik va investitsiyalarning aktivlarga yo'naltirilgan tizimini belgilaydi.

Islom moliyalashtirish aktivlarining aksariyati tizimli ahamiyatga ega bo'lgan bank sektorida jamlangan. Islom banklari global bank sektori (146,6 trillion dollar) aktivlarining atigi bir foizini (yoki 1,6 trillion dollarini) tashkil etsa-da, ular 14 ta mamlakatda umumiy bank sektorining kamida 15 foizini tashkil qiladi, ulardan Eron va Sudan butun moliya tizimi Islom qonunlariga muvofiq ishlaydigan yagona mamlakatlardir.

1-RASM. ISLOMIY BANK AKTIVLARINING DUNYO BO'YLAB TAQSIMLANISHI²

¹ IMF Survey, Islamic banks: More resilient to crisis?

² Xalqaro valyuta fondi rasmiy sayti: <https://www.imf.org/>

Ushbu mamlakatlarning aksariyatida Islom banklarining bozor ulushi soʻnggi bir necha yil ichida oʻsishda davom etdi va bu Islom moliyalashtirish tamoyillarining kirib borishini yanada chuqurlashtirdi. Islom bankchiligi, shuningdek, musulmon aholisi koʻp boʻlishiga qaramay, islom banklari kam boʻlgan mamlakatlarda - Afrikada (masalan, Jazoir, Misr, Mavritaniya, Mavrikiy, Nigeriya, Senegal, Tanzaniya va Tunis), Yaqin Sharq va Markaziy Osiyoda (Afgʻoniston, Iroq, Qozogʻiston, Livan, Pokiston va Ummon) va Janubi-Sharqiy Osiyoda (Indoneziya va Singapur) kengaymoqda.¹

Islom moliyalashtirish ikki yoki undan ortiq shartnomaviy tomonlarning barcha bitimlarini qamrab oladi, ularning harakatlari Qurʻon va sunnatga muvofiq shariat tamoyillari bilan belgilangan taqiqlovchi va ruxsat etilgan normalarga boʻysunadi. Taqiqlovchi norma deyilganda koʻpincha foiz (yaʼni puldan qiymat yaratmasdan pul topish) tushuniladi; lekin, ular buning oʻrniga ikki yoki undan ortiq tomonlar oʻrtasida turli xil tovarlar yoki xizmatlarni yaratadigan real faoliyatni moliyalashtirishdan olingan natijalarga asoslangan foydaning tomonlar oʻrtasida adolatli ravishda taqsimlanishini naʼzarda tutuvchi tamoyilga asoslanishadi. Investitsiya daromadlari kafolatlanmaydi, balki bitim tuzuvchi agentlarning oʻzaro hissalaridan kelib chiqqan holda foyda topish va uni taqsimlashga oid shaffof huquq va majburiyatlar kelishib olinadi. Foyda olingan yoki berilgan qarzning yaratgan qiymatidan kelib chiqqan holda hisoblanadi, vaqt qiymatidan emas.

Aksincha, anʼanaviy moliyalashtirishdagi foiz toʻlovlari oldindan belgilangan kreditlash muddati davomida maʼlum miqdordagi asosiy qarzni olish bilan bogʻliq holda, uning ishlatilgan muddatidan foydani hisoblaydi.

Shunday qilib, islomiy moliyalashtirish nuqtai nazaridan, foiz daromadi qarzdan foydalanganlik uchun xizmat haqqi sifatida emas, balki noiqtisodiy jarayonlar natijasida yaratilgan suniy pul sifatida qaraladi.

Ushbu umumiy talablar shariatga mos moliyaviy bitimlar uchun bir qator aniq shartlarni belgilab beradi:

- narxlarning aniqligi va riskni manipulyatsiya qilmaslik. Aktivning qiymati (va investitsiyadan olinadigan daromad) tabiati noaniq boʻlishi mumkin. Biroq islom moliyasi prinsiplari toʻlov majburiyatlari oldindan aniq hisoblab boʻlmaydigan va toʻlov aktivning haqiqiy ishlashi yoki xizmat koʻrsatishi natijasi bilan bogʻliq boʻlmagan bitimlarni taʼqiqlaydi. Bunday bitimlar qimor deb hisoblanadi. Ular pulni savdo vositasi sifatida emas, balki puldan pul ishlab topish vositasi sifatida foyda koʻrishadi va riskni sunʼiy ravishda manipulyatsiya qilish orqali daromad yaratishga

¹ Islom taraqqiyot banki rasmiy sayti: <https://www.isdb.org/>

qaratilgan bo‘ladi. Islom moliyasida pulning o‘zi emas, balki real iqtisodiy faoliyat va aktivlar daromad manbai bo‘lishi kerak;

- xususiyatlari va natijalari aniq bo‘lishi kerak (miqdor va sifat jihatdan). Savdo bitimlari aniq holda amalga oshirilishi kerak, aks holda ular gharar (ya’ni “yashirin oqibatlarga ega bo‘lgan” yoki “tabiati va oqibatlari noma’lum bo‘lgan”) deb hisoblanadi. Shuning uchun halol savdo bitimining obyekt mavjud bo‘lishi yoki real kapital asosida mavjud bo‘lishi kutilishi kerak va egalik huquqi o‘tkazilishidan oldin uning xususiyatlari aniq belgilangan bo‘lishi kerak. Shartnoma tuzayotgan tomonlar o‘rtasida axborot nomutanosibliigi bo‘lsa, bu noto‘g‘ri tasavvur yoki aldash xavfini keltirib chiqaradi. Ayniqsa, agar to‘lov majburiyatlari va yetkazib berish natijalari mantiqan kutilgan natijalardan farq qilsa, bu holat yanada muhim bo‘ladi.

- aktivga egalik qilish va leverajdan (yetarli mablag‘siz moliyalashtirishdan) qochish. Islom moliyasi prinsiplari moliyaviy talablarni real aktivlarga investitsiyalar bilan bog‘laydi. Bu esa leveraj orqali yetarli ta’minotsiz moliyalashtirish ehtimolini kamaytiradi va qarz yaratish orqali moliyaviy leverajdan foydalanish o‘rniga ulushli egalikni rivojlantiradi¹.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, islom moliyasi nafaqat diniy qadriyatlarga asoslangan moliyaviy tizim, balki iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashga xizmat qiluvchi muqobil moliyaviy model sifatida ham muhim ahamiyatga ega. Uning asosiy tamoyillari - riboning taqiqlanishi, risk va foydaning adolatli taqsimlanishi, moliyaviy operatsiyalarning real aktivlar bilan ta’minlanganligi hamda spekulativ operatsiyalarning cheklanishi iqtisodiy tizimning sog‘lom va barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Kapitalistik moliya tizimi bilan solishtirganda, islom moliyasi qarzga asoslangan o‘sish modelidan ko‘ra sherikchilik va investitsiyaga asoslangan modelni ilgari suradi. Bu esa iqtisodiy faoliyatning real sektor bilan uzviy bog‘liqligini kuchaytiradi hamda moliyaviy pufaklarning yuzaga kelish ehtimolini kamaytiradi. Ayniqsa, global moliyaviy inqirozlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, riskni bir tomon zimmasiga yuklash o‘rniga uni taqsimlash mexanizmi moliyaviy tizim barqarorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, islom moliyasi ijtimoiy adolat tamoyillariga asoslanishi bilan ham ajralib turadi. Zakat, sadaqa va qarzi hasana kabi institutlar orqali daromadlar qayta taqsimlanishi rag‘batlantiriladi hamda jamiyatda iqtisodiy tengsizlikni kamaytirishga

¹ Andreas A. Jobst and Juan Solé, The Nature of Islamic Banking and Solvency Stress Testing—Conceptual Considerations

xizmat qiladi. Bu esa moliya tizimini nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy jihatdan ham barqaror qilishga yordam beradi.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

- islom moliyasi instrumentlarini milliy moliya tizimiga bosqichma-bosqich integratsiya qilish;
- islomiy bank mahsulotlari va moliyaviy instrumentlar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar hamda kadrlar tayyorlashni kengaytirish;
- real sektorni moliyalashtirishda musharaka, mudaraba va sukuk kabi instrumentlardan samarali foydalanish mexanizmlarini ishlab chiqish;
- islom moliyasining institutsional va huquqiy bazasini takomillashtirish orqali moliyaviy inklyuzivlikni kengaytirish.

Umuman olganda, islom moliyasi kapitalistik moliya tizimiga nisbatan barqarorlik, adolat va real iqtisodiyot bilan bog'liqlik kabi ustun jihatlari bilan ajralib turadi. Shu sababli, uning tamoyillaridan foydalanish zamonaviy moliya tizimining barqarorligini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. M. Umer Chapra. "Islam and the Economic Challenge" (Islamic Economics Series; No.17) I. Title 11. Series' 330.12 pp. 217-221.
2. Monzer Kahf, "Politics of Islamic Finance" no. 7, 2019, pp. 37-80.
3. Mahmoud A.El-Gamal, "Islamic Finance: Law, Economics, and Practice" Cambridge University Press, 2006.
4. IMF Survey, Islamic banks: More resilient to crisis? 2010.
5. Andreas A. Jobst and Juan Solé, The Nature of Islamic Banking and Solvency Stress Testing - Conceptual Considerations, IMF Working Paper, 2020, pp. 6-16.
6. International Monetary Fond: <https://www.imf.org/en/data>
7. World bank: <https://data.worldbank.org>
7. Islom taraqqiyot banki: <https://www.isdb.org>